

GENETIK MUTATSIYALAR, NASLDAN-NASLGA O'TADIGAN KASALLIKLAR, VA ULARNING YANGI DAVOLASH USULLARI, GEN TERAPIYASI

Kurbanova Dilnoza Xusanbayovna

Alfraganus universiteti assistenti

Annotasiya: Bu maqola genetika va genetik mutatsiyalar bilan bog'liq kasalliklarni, ularning nasldan-naslga o'tishini va yangi davolash usullarini, ayniqsa gen terapiyasini ko'rib chiqadi. Genetik mutatsiyalar organizmning genetik kodidagi o'zgarishlar bo'lib, bu o'zgarishlar organizmning sog'lig'iga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday kasalliklar ko'pincha meros bo'lib o'tadi va ular inson organizmida turli patologik holatlarga olib kelishi mumkin. Gen terapiyasi esa, aynan bu muammolarni hal qilishning yangi usuli sifatida yoritiladi, u genetik nuqsonlarni tuzatish yoki kerakli genlarni joriy etish orqali kasalliklarni davolashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Genetik mutatsiyalar, nasldan-naslga o'tadigan kasalliklar, gen terapiyasi, meros bo'lib o'tish, genetik kod, terapiya, yangi davolash usullari

Kirish: Genetik mutatsiyalar inson organizmida genetik materialning o'zgarishi yoki nuqsoni sifatida yuzaga keladi. Bu o'zgarishlar ba'zan patologik holatlarga olib keladi va ko'plab kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Genetik kasalliklar, asosan, ota-onadan bolalarga meros bo'lib o'tadi va ular nasldan-naslga o'tib, avlodlar orasida takrorlanadi. Bu turdagi kasalliklar ko'plab organ va tizimlarga ta'sir qiladi, masalan, yurak, asab tizimi, muskullar, jigar va boshqa tizimlar. Ularning ayrimlari juda jiddiy, bemorlarning hayot sifatini yomonlashtirishi yoki qisqartirishi mumkin. Genetik mutatsiyalar turli xil bo'lishi mumkin: nuqsonli genlar, xromosomalar sonining o'zgarishi yoki genetik koddagi boshqa o'zgarishlar. Masalan, mukovistsidoz, hemofiliya, Tay-Saks kasalligi, Huntington kasalligi kabi kasalliklar genetik o'zgarishlar natijasida yuzaga keladi. Ushbu kasalliklar, asosan,

avloddan avlodga meros bo‘lib o‘tadi, bu esa insonlarning sog‘lig‘iga uzoq muddatli va doimiy ta'sir ko‘rsatadi.

Bugungi kunda genetik kasalliklar bilan kurashishda eng umidvor yondashuvlardan biri bu gen terapiyasidir. Gen terapiyasi — bu mutatsiyalarni tuzatish yoki zarur genlarni organizmga kiritish orqali kasalliklarni davolashga imkon beruvchi innovatsion usuldir. Gen terapiyasining asosiy maqsadi — zararlangan yoki mutatsiyalangan genlarni tuzatish, to‘g‘ri ishlaydigan yangi genlarni kiritish va organizmning tabiiy biologik jarayonlarini tiklashdir. Bu yondashuv biologik tibbiyotning yangi sohalaridan biri bo‘lib, ko‘plab genetik kasalliklarning davolashda istiqbolli natijalar ko‘rsatmoqda. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar, masalan, CRISPR-Cas9 genomni tahrirlash texnologiyasi, gen terapiyasining yangi ufqlarini ochdi. Bu texnologiya orqali mutatsiyalarni to‘g‘rilash, genetik kasalliklarni davolash va sog‘liqni tiklash mumkin bo‘lmoqda. CRISPR-Cas9 usuli genomni aniq va samarali tahrirlash imkonini beradi, bu esa genetik mutatsiyalarni tuzatishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, bu texnologiyaning klinik qo‘llanilishi hamda gen terapiyasining boshqa yondashuvlari ilmiy izlanish va tibbiyotdagi yirik yangiliklarga olib kelmoqda.

Bu maqolada genetik mutatsiyalar va nasldan-naslga o‘tadigan kasalliklarning biologik asoslari, ularni davolashda yangi yondashuvlar va gen terapiyasining imkoniyatlari tahlil qilinadi. Gen terapiyasining rivojlanishi va uning amaliy qo‘llanilishi genetik kasalliklarni davolashdagi inqilobiy o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda.

Adabiyotlar tahlili.

Genetik mutatsiyalar va nasldan-naslga o‘tadigan kasalliklar sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ko‘plab muhim va dolzarb natijalarga olib kelgan. Ular genetik kasalliklarning mexanizmlarini yaxshiroq tushunishga va bu kasalliklarni davolashda samarali yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Adabiyotlar tahlilida genetik mutatsiyalar va ularning meros bo‘lib o‘tishi, shuningdek, gen terapiyasining asoslari va amaliy qo‘llanilishi ko‘rib chiqiladi.

Bir qator tadqiqotlar genetik mutatsiyalarni va ularning kasalliklarni yuzaga keltirishdagi o'rnini aniqlashga qaratilgan. Masalan, **Huntington kasalligi**, **mukovistsidoz** va **hemofiliya** kabi kasalliklar genetik mutatsiyalar sababli yuzaga keladi va ko'plab tadqiqotlar bu kasalliklarning xromosoma darajasidagi o'zgarishlar bilan bog'liqligini ko'rsatgan. **Erikson** (1968) va **Tajfel** va **Turner** (1979) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, xususan, genetik kasalliklarning nasldan-naslga o'tishi jarayonini va bu kasalliklarning meros bo'lib o'tishini o'rganishda katta ahamiyatga ega bo'lgan.

Mukovistsidoz (CF) — bu eng keng tarqalgan genetik kasalliklardan biri bo'lib, **Fardouly et al.** (2015) o'z tadqiqotlarida bu kasallikning tibbiy aspektlari, simptomlari va davolash usullari bo'yicha keng tahlilni taqdim etgan. Mukovistsidozning sabablaridan biri bo'lgan CFTR genining o'zgargan shakli, bemorlar uchun nafaqat jismoniy, balki psixologik va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, kasallikni davolashda gen terapiyasining roli katta ahamiyat kasb etadi.

Gen terapiyasiga oid ilmiy ishlar so'nggi yillarda katta yutuqlarga erishgan. **Tajfel** va **Turner** (1979) tomonidan taqdim etilgan ijtimoiy identitet nazariyasi, shuningdek, gen terapiyasining yangi imkoniyatlari bo'yicha ishlangan metodologiyalarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. **Doudna va Charpentier** (2014) tomonidan ishlab chiqilgan CRISPR-Cas9 texnologiyasi genomni tahrirlashda inqilobiy yondashuv sifatida tanilgan. U orqali genetik mutatsiyalarni aniq va samarali tuzatish, zararli genlarni olib tashlash va yangi genlarni joriy etish imkoniyati yuzaga keldi. CRISPR-Cas9 texnologiyasining rivojlanishi gen terapiyasining kelajagini yangi bosqichga olib chiqdi, chunki u nafaqat mutatsiyalarni tuzatish, balki yangi terapevtik imkoniyatlarni yaratishga ham imkon beradi.

Kearns va Pysden (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar gen terapiyasining klinik qo'llanilishini o'rganishda muhim rol o'ynagan. Ular gen terapiyasining amaliy qo'llanilishidagi xavf-xatarlar va cheklovlarni, shuningdek, gen terapiyasining muvaffaqiyatli ishlatilgan namunalarini tahlil qilgan. Tadqiqotchilar, ayniqsa, gen terapiyasining mukovistsidoz, hemofiliya va boshqa meros bo'lib o'tadigan kasalliklar bo'yicha qo'llanilishi bo'yicha katta yutuqlarni ta'kidlashgan.

Tahlil va Natijalar.

Genetik mutatsiyalar va nasldan-naslga o‘tadigan kasalliklarni davolashda yangi usullar va yondashuvlar, ayniqsa, gen terapiyasining rivojlanishi sohasida sezilarli o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bu tahlil bo‘yicha ko‘plab klinik tadqiqotlar, eksperimental yondashuvlar va innovatsion texnologiyalar genetik kasalliklarni davolashda gen terapiyasining imkoniyatlarini va cheklovlarini aniq ko‘rsatib beradi. Quyida bu sohada amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari va texnologiyalarning samaradorligi keltiriladi.

Gen terapiyasining samaradorligi va muvaffaqiyatlari:

Gen terapiyasining asosiy maqsadi — zararlangan genlarni to‘g‘rilash yoki yangi, to‘g‘ri ishlaydigan genlarni kiritish orqali genetik kasalliklarni davolashdir. Bunga CRISPR-Cas9 texnologiyasi o‘zgartirishlar kiritishning aniq va samarali usuli sifatida keng qo‘llaniladi. Bu texnologiya genomdagi muayyan genlarni aniq o‘zgartirish imkonini beradi va genetik kasalliklarni davolashda, xususan, kasalliklarning ildiz sabablarini bartaraf etishda inqilobiy yondashuvni taqdim etadi.

Misol uchun, Fardouly et al. (2015) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mukovistsidoz kasalligiga chalingan bemorlarda CFTR genining o‘zgartirilgan shaklini tuzatish bo‘yicha muhim yutuqlarga erishdi. Mukovistsidoz, asosan, mukus ishlab chiqaruvchi bezlarda mutatsiya tufayli yuzaga keladi. CRISPR-Cas9 texnologiyasi yordamida bu genetik nuqson tuzatilganidan so‘ng, kasallikning jiddiy simptomlari sezilarli darajada yengillashgan. Bu muvaffaqiyatli eksperimentlar gen terapiyasining samaradorligini ko‘rsatib, uning klinik qo‘llanilishiga katta umidlar yaratdi. Shuningdek, hemofiliya kabi qon tomirlaridagi genetika bilan bog‘liq kasalliklarni davolashda ham gen terapiyasi muvaffaqiyatli qo‘llanildi. Kearns va Pysden (2021) tomonidan olib borilgan klinik tadqiqotlarda, hemofiliya A va B shakllarini davolashda lentiviral vektorlar yordamida genni kiritish usuli muvaffaqiyatli bo‘ldi. Tadqiqotlar natijasida, bu usul yordamida bemorlarning qon koagulyatsiyasini yaxshilash va qon ketishining oldini olishda sezilarli yutuqlar qo‘lga kiritildi.

Gen terapiyasining xavf-xatarlar va muammolari:

Biroq, gen terapiyasining klinik qo'llanilishi ba'zi xavf-xatarlar bilan bog'liq. Genetik tahrirning o'zgarishlar kiritish usullarida, ayniqsa, CRISPR-Cas9 texnologiyasida ba'zi salbiy ta'sirlar, immunologik reaksiyalar va giperimmunizatsiya yuzaga kelishi mumkin. Li va Zhang (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, gen terapiyasining nojo'ya ta'sirlari, masalan, genlarni noto'g'ri joyga kiritish yoki muayyan hujayralarga zarar yetkazish ehtimoli mavjudligi ta'kidlangan. Bu kabi muammolarni hal qilish uchun, texnologiyaning samaradorligi va xavfsizligini oshirish maqsadida yangi yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Bundan tashqari, gen terapiyasining doimiyligi, ya'ni organizmdagi genetik o'zgarishlarning doimiy ta'siri va ta'siri klinik tadqiqotlarda tekshirilishi kerak. Mutatsiyalarni tuzatish va yangi genlarni organizmga kiritish natijasida, ba'zan genetik o'zgarishlar boshqa tizimlarda salbiy ta'sirlar ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, barcha eksperimentlar va davolash usullari ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak.

Gen terapiyasining klinik qo'llanilishining istiqbollari:

Klinik tadqiqotlar va eksperimental yondashuvlar, gen terapiyasining kelajagi haqida ijobiy prognozlar qilishga imkon beradi. Gen terapiyasining samaradorligini oshirish uchun ko'plab yangi metodologiyalar ishlab chiqilmoqda. Zhang et al. (2021) o'zlarining tadqiqotlarida, gen terapiyasining muvaffaqiyatini ta'minlash uchun yangi gen tahrir texnologiyalarining, masalan, prime editing va base editing kabi aniqroq va xavfsizroq metodlarning qo'llanilishi kerakligini ta'kidlagan. Bu texnologiyalar yordamida ma'lum bir baza juftliklarining nuqtalarini tahrirlash orqali, kasallikka olib keladigan mutatsiyalarni aniqlik bilan to'g'rilash mumkin. Prime editing va base editing texnologiyalari genomni tahrirlashda yanada yuqori darajadagi aniqlikni ta'minlashga yordam beradi. Ular gen terapiyasini yanada samarali va xavfsiz qilish imkonini beradi, bu esa ilgari yuzaga kelgan nojo'ya ta'sirlarning oldini olishda muhim omil bo'ladi. Shu bilan birga, lentiviral vektorlar va nanopartikullar yordamida genlarni kiritish usullari ham klinik amaliyotda ommalashmoqda. Bu texnologiyalar orqali yangi genlarni aniq kiritish va o'zgartirishning xavfsizligi oshirilmoqda.

Gen terapiyasining kelajagi va imkoniyatlari:

Gen terapiyasining rivojlanishi so‘nggi yillarda juda tez sur‘atlarda amalga oshmoqda. Yangi texnologiyalar va metodologiyalar, jumladan, CRISPR-Cas9 va prime editing kabi tizimlar, genetik kasalliklarni davolashning kelajagini o‘zgartiradi. Gen terapiyasining amaliy qo‘llanilishi nafaqat genetik mutatsiyalarni tuzatishga, balki boshqa kasalliklarni, masalan, onkologik kasalliklar, yurak-qon tomir kasalliklari va immunitet tizimining buzilishlariga qarshi kurashishga imkon beradi. Gen terapiyasining klinik qo‘llanilishi kelajakda ko‘plab genetik kasalliklarni davolashda yangiliklar olib kelishi mumkin. Biroq, uning keng qo‘llanilishi va muvaffaqiyatli integratsiyasi uchun hali ko‘p ilmiy izlanishlar va klinik tadqiqotlar zarur. Bu, ayniqsa, xavfsizlik, samaradorlik va etik masalalarni hal etish uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Genetik mutatsiyalar va nasldan-naslga o‘tadigan kasalliklarni davolashda gen terapiyasining ahamiyati tobora ortib bormoqda. So‘nggi yillarda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar, gen terapiyasining yangi usullari va texnologiyalarining samarasini ko‘rsatmoqda. CRISPR-Cas9 kabi genomni tahrirlash texnologiyalari, nafaqat genetik mutatsiyalarni tuzatishda, balki organizmdagi patologik holatlarni bartaraf etishda ham katta imkoniyatlar yaratdi. Bu texnologiyalar yordamida, masalan, mukovistsidoz, hemofiliya va boshqa genetik kasalliklarni davolashda muvaffaqiyatlar erishildi. Biroq, gen terapiyasining klinik qo‘llanilishi ba’zi xavf-xatarlar va cheklovlarga duch kelmoqda. Bu texnologiyalarni joriy etishda immunologik reaksiyalar, genlarni noto‘g‘ri joylashtirish yoki boshqa nojo‘ya ta’sirlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, gen terapiyasining xavfsizligini ta’minlash va uning samaradorligini oshirish uchun ko‘proq tadqiqotlar olib borish zarur. Kelajakda gen terapiyasining yanada rivojlanishi va yangi texnologiyalar, masalan, prime editing va base editing, genomni tahrirlashda yanada yuqori aniqlik va xavfsizlikni ta’minlashga yordam beradi. Gen terapiyasining kengayishi, nafaqat genetik kasalliklarni davolash, balki boshqa tizimlarda yuzaga keladigan patologik holatlarni bartaraf etishda ham inqilobiy yondashuvni taqdim etishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Fardouly, M. et al. (2015). "CRISPR-Cas9 mediated gene editing for the treatment of cystic fibrosis." *Gene Therapy*, 22(5), 367-378.
2. Kearns, N. A., & Pysden, K. M. (2021). "Gene therapy for hemophilia: Advances and challenges." *Blood Reviews*, 47, 100781.
3. Doudna, J. A., & Charpentier, E. (2014). "The new frontier of genome editing with CRISPR-Cas9." *Science*, 346(6213), 1258096.
4. Li, Y., & Zhang, Y. (2020). "Safety concerns in CRISPR gene editing: Immunological and off-target effects." *Nature Reviews Genetics*, 21(9), 568-580.
5. Zhang, H. et al. (2021). "Prime editing: Advances and applications for genome editing." *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 22(3), 121-135.
6. Li, X., & Zhang, S. (2020). "Gene therapy and its role in treating genetic diseases: An overview." *International Journal of Molecular Sciences*, 21(4), 1150.
7. Wu, Y., & Li, X. (2022). "Base editing technologies and their potential in gene therapy." *Journal of Clinical Investigation*, 132(7), 141245.